

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KOMMUNIKASIYA
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IMPROVIZATSIYA
METODLARI**

Miraxmedova Dilafruz Nurilloxon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: ushbu maqola bo'lajak o'qituvchilarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda improvizatsiya usullaridan foydalanish samaradorligini o'rganadi. Ish aloqa ko'nikmalarini o'rgatishning zamonaviy yondashuvlarini va bu jarayonda improvizatsiyaning rolini tahlil qilishga asoslangan. Muallif pedagogika universitetlari talabalari o'rtasida kuzatuv va so'rov o'tkazish usullaridan foydalangan holda o'tkazilgan empirik tadqiqot natijalarini taqdim etadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, improvizatsiya usullari kelajakdagi o'qituvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini, o'z-o'zidan fikr bildirishini, shuningdek, empatiya ko'nikmalarini va talabalar bilan samarali muloqotni rivojlantirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, maqolada bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni optimallashtirish uchun o'quv jarayoniga improvizatsiya usullarini joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: improvizatsiya, aloqa ko'nikmalarini rivojlantirish, kelajakdagi o'qituvchilar, o'quv jarayoni, o'qitish usullari, ijodkorlik, aloqa samaradorligi, kasbiy tayyorgarlik, o'qitish amaliyoti, interaktiv o'qitish usullari, guruh dinamikasi

Kirish. Zamonaviy ta'limda ta'lim bilimlarni uzatish bilan cheklanmaydi. Muvaffaqiyatli o'qituvchi talabalarni jalb qilish va ilhomlantirish qobiliyatiga ega bo'lgan yuqori darajadagi muloqot qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Improvizatsiya usullari kelajakdagi o'qituvchilar orasida bunday ko'nikmalarni rivojlantirish uchun

samarali vositaga aylanmoqda. Ta'lim kontekstida improvizatsiya nafaqat kutilmagan vaziyatlarga tezda javob berish qobiliyati, balki ta'lim maqsadlariga erishish uchun o'z bilim va ko'nikmalarini ijodiy qo'llash qobiliyatidir. Bo'lajak o'qituvchilar nafaqat o'z mavzularini bilishlari, balki talabalar, hamkasblar va otalar bilan samarali munosabatda bo'lishlari kerak[1]. Improvizatsiya metodlari kelajakdagi o'qituvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishning muhim vositasiga aylanmoqda. Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi birinchi qadam bu ularga ega bo'lish muhimligini anglashdir. Improvizatsion usullar kelajakdagi o'qituvchilarga ushbu ongni amalda qo'llashga imkon beradi. Ular turli vaziyatlarda moslashuvchan, moslashuvchan va o'ziga ishonishni o'rganadilar.

Bo'lajak o'qituvchilar talaba, ota-ona yoki hatto ma'mur rolini sinab ko'rishlari mumkin. Bu ularga o'quv jarayonining turli tomonlarining ehtiyojlari va umidlarini yaxshiroq tushunishga, shuningdek, o'z muloqotlarini ma'lum bir suhbatdoshga moslashtirishni o'rganishga yordam beradi[2]. Yana bir samarali usul-bu improvizatsiya orqali empatiyani o'rgatish. O'qituvchilar turli xil ehtiyojlar va hayotiy vaziyatlarga ega bo'lgan o'quvchilarning rollarini o'z zimmalariga olishlari mumkin, bu ularning his-tuyg'ulari va his-tuyg'ularini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bu o'qituvchi va talaba o'rtasida yanada yaqin aloqani yaratadi, bu esa samarali aloqa va umuman o'quv jarayoniga yordam beradi.

Shuningdek, improvizatsion o'qitish usullari faol tinglash ko'nikmalarini va ochiq savollar berish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi. O'qituvchilar ma'lumotni diqqat bilan idrok etishni va dialogda faol ishtirok etishni talab qiladigan o'yinlar va mashqlardan foydalanishlari mumkin. Va nihoyat, ijodiy fikrlashni rivojlantirish o'yinlari va nostandart echimlarni tezda topish qobiliyati kelajakdagi o'qituvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi[3]. Ular tezkor fikrlashga, standart stsenariylardan tashqariga chiqishga va

o'rganish va o'zaro munosabatlarga innovatsion yondashuvlarni topishga o'rgatadilar.

Bo'lajak o'qituvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishning improvizatsiya usullari ularning kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismidir. Ular har bir o'quvchining muvaffaqiyatli o'rganishi va rivojlanishi uchun asos bo'lgan sinfda ishonch va o'zaro tushunish muhitini yaratishga yordam beradi. Muloqot qobiliyatlari har qanday o'qituvchining muvaffaqiyatida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu ko'nikmalar nafaqat bilimlarni samarali etkazishga yordam beradi, balki sinfda qo'llab-quvvatlovchi va ilhomlantiruvchi muhit yaratadi. Improvizatsion usullar kelajakdagi o'qituvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun tobora ommalashib borayotgan vositaga aylanmoqda. Ushbu maqolada ushbu maqsadga erishish uchun qanday usullardan foydalanish mumkinligini ko'rib chiqing.

Birinchidan, improvizatsiya o'qituvchilarga tezkor javob berish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi[4]. O'qituvchilar ko'pincha sinfda kutilmagan vaziyatlarga duch kelishadi, bu esa tez va etarli javobni talab qiladi. Improvizatsiya mashqlari bunday reaksiyalarni mashq qilishga imkon beradi, bu esa yangi sharoitlarga tezda moslashish qobiliyatini yaxshilaydi.

Ikkinchidan, improvizatsiya empatiya va tushunishni rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchi o'z o'quvchilarini hissiy jihatdan qo'llab-quvvatlashi va barchaga yondashuvni topishi kerak. O'zaro ta'sir va hissiyotlar almashinuviga asoslangan improvizatsiya mashqlari o'qituvchilarga empatiyani rivojlantirishga va o'quvchilarining ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Uchinchi jihat - ijodiy fikrlashni rivojlantirish. Improvizatsion usullar o'qituvchilarni qutidan tashqarida o'ylashga va muammolarga kutilmagan echimlarni topishga undaydi. Bu, ayniqsa, har bir talaba noyob bo'lgan va individual yondashuvni talab qiladigan ta'limda juda muhimdir.

Bundan tashqari, improvizatsiya o'qituvchilarga notiqlik mahoratini oshirishga yordam beradi. Tinglovchilar oldida ifodali va ishonchli gapirish qobiliyati o'qituvchi ishining muhim jihati hisoblanadi. Improvizatsion mashqlar omma oldida nutq so'zlash va ovoz va tana bilan ishlashga imkon beradi. Va nihoyat, improvizatsiya o'qituvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Ular improvizatsiyani qanchalik ko'p mashq qilsalar, ular bu mahoratni shunchalik yaxshi o'zlashtiradilar va sinfdagi kutilmagan vaziyatlardan kamroq qo'rqishadi[5]. Bo'lajak o'qituvchilarni o'qitishda improvizatsiya usullarini qo'llash ularga nafaqat o'z o'quvchilari bilan samarali muloqot qilish, balki turli xil ta'lim vaziyatlariga muvaffaqiyatli javob berish imkonini beradi. Bundan tashqari, bu ijodiy fikrlash, o'z - o'zidan paydo bo'lish va o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishga yordam beradi - zamonaviy maktab muhitida zarur bo'lgan fazilatlar.

Xulosa qilib aytganda, improvizatsiya usullari o'qituvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun kuchli vositadir. Ular o'qituvchilarga tezkor javob, hamdardlik, ijodiy fikrlash, notiqlik mahorati va o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishga yordam beradi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ushbu usullardan foydalanish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishi va o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shavkatjonovna, Mirzoyeva Nigora. "BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARINING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI." *FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI* (2022): 252-255.

2. Islomovich I. T. Academic profession and university in the context of modern institutional reforms //International Journal of Human Computing Studies. – 2021. – T. 3. – №. 2. – C. 7-10.

3. Борисова, Елена Николаевна, and Валерий Александрович Гроховский. "Коллективная импровизация как коммуникация (на примере обучения джазовых пианистов в вузе)." *Высшее образование сегодня* 5 (2018): 41-46.

4. Галянт, Ирина Геннадьевна, and Е. В. Секерина. "Контактная импровизация в психолого-педагогической работе с детьми." ББК 74.100 я43 А 43 (2017): 116.

5. Широкова, Алина Алексеевна, and Светлана Игнатьевна Горелова. "Планирование и импровизация при осуществлении кризисных коммуникаций." *Ответственные редакторы* (2023): 756.